

УЧИМСЯ ПИСАТЬ КРАСИВО

Хайдарова Окила Ахмедовна

АГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7370632>

Аннотация. В статье рассказывается о работе над навыками письма учащихся начальной школы и обучении их грамотному письму. Также были изучены методические и гигиенические условия обучения красивому письму.

Ключевые слова: письменность, рукопись, каллиграфия, речь, графический навык, почерк, письмо, загиб, петля, шрифт, пропись, безотрывное письмо, элемент, наклон, пропорция, организация, гигиена, правильная посадка, подбор мебели, расстояние, освещение, долгота.

LEARNING TO WRITE BEAUTIFUL

Abstract. The article talks about working on the writing skills of elementary school students and teaching them to write well. Methodical and hygienic conditions of teaching beautiful writing were also studied.

Keywords: writing, manuscript, calligraphy, speech, graphic skill, handwriting, writing, bend, loop, font, cursive, non-reflective writing, element, slope, proportion, organization, hygiene, correct fit, selection of furniture, distance, lighting, longitude .

«Мысль принадлежит только тебе, слово принадлежит другим, а рукописное слово – вечно!»

Бумага и чернила.

(притча)

На письменном столе стопкой лежали одинаковые листы чистой бумаги. Но однажды один из них оказался сплошь испещренным крючочками, чёрточками, завитками, точками... Видимо, кто-то взял перо и, обмакнув его в чернила, исписал листок словами и разрисовал рисунками.

- Зачем тебе понадобилось подвергать меня такому неслыханному унижению? – в сердцах спросил опечаленный листок у стоявшей на столе чернильницы. – Твои несмыслимые чернила запятнали мою белизну и испортили бумагу навек! Кому я теперь такой буду нужен?

- Не тужи! – ласково ответила чернильница.

- Тебя вовсе не хотели унижить и не запятнали, а лишь сделали нужную запись. И теперь ты уже не простой клочок бумаги, а написанное послание. Отныне ты хранишь мысль человека, и в этом твое прямое назначение и великая ценность.

Добрая чернильница оказалась права. Прибираясь как-то на письменном столе, человек увидел беспорядочно разбросанные пожелтевшие от времени листики. Он собрал их и хотел было бросить в горящий камин, как вдруг заметил тот самый «запятнанный» листок. Выбросив за ненадобностью запывлившиеся бумажки, человек бережно положил исписанный листок в ящик стола, дабы сохранить как послание разума.

Леонардо Да Винчи.

Письменные буквы обычно пишутся от руки и называются поэтому рукописными. Буквы образуют слова. Слова выстраиваются в предложения. Получается целый рукописный текст или рукопись.

*Надо знать,
Как писать.
Надо знать,
Что писать.*

Письмо относится к самым сложным видам речевой деятельности. «Письменная речь, – писал выдающийся психолог и педагог Л. С. Выготский, – требует для своего хотя бы минимального развития высокой ступени абстракции... Это речь без интонационной, экспрессивной, вообще без всей звучащей стороны. Это речь в мысли, в представлении, но речь, лишенная самого существенного признака устной речи – материального звука... Именно отвлеченность письменной речи, то, что эта речь только мыслится, а не произносится, представляет одну из величайших трудностей, с которой встречается ребенок в процессе овладения письмом».

Выполняя письменные работы, надо стараться писать красиво: четко и правильно. Для красивого и разборчивого письма есть свое название – каллиграфический почерк.

Каллиграфия (греч. *καλλιγραφία* - красивый почерк, от *κάλλος* - красота и *γράφω* - писать), искусство красивого и четкого письма.

Обучение письму обычно начинается с усвоения детьми каллиграфически нормативного начертания каждой из букв, осмысления характера и начертания соединения последних в составе слов. В этом в практике преподавания наметились два подхода. Первый – после демонстрации учителем того, как надо верно и красиво писать определенную букву, подробных объяснений, из каких элементов она состоит, детям предлагается научиться писать каждый из этих основных элементов, входящих в конструкцию буквы. И затем уже следует написание буквы в целом.

Второй подход ведет свое начало от К. Д. Ушинского: после демонстрации буквы – «нового звука» дети учатся писать ее целиком и в составе целого слова. Представляется, что подобный подход более целесообразен, ибо он скорее и вернее подводит детей к главному в обучении их письму – к использованию письма непосредственно для реализации определенных речесловесных целей, т. е. для письменной передачи определенного содержания, чему будет подчинена техническая сторона дела.

Чтобы у учащихся начальных классов получилось каллиграфическое письмо существует ряд правил письма:

- Надо писать с наклоном.
- Надо писать легко, не нажимая на ручку.
- Слог следует писать, не отрывая ручки.
- Писать буквы и слова на одинаковом расстоянии друг от друга.
- Писать четко, ровно, без помарок.

Правила вводятся постепенно. С первых дней учащиеся узнают два первых правила. Как только учащиеся начинают писать слоги, вводится третье правило: слог писать, не отрывая ручки. Когда дети начнут писать слова и предложения, вводится следующее правило: писать буквы и слова на одинаковом расстоянии друг от друга.

Иногда для того, чтобы ученик лучше понял и почувствовал, как ему следует писать форму той или иной буквы, учитель должен создать у ученика двигательный образ

буквы, так как часто учащийся, даже зная, в чем его ошибка, не может ее исправить. Для этого можно использовать такие приёмы:

1. Учитель помогает учащемуся тем, что берет его кисть в свою руку, и направляя ее следит, чтобы учащийся сам писал. Руку ученика надо только направлять, исправляя неверное движение.

2. Обведение написанного. Учитель пишет в воздухе, встав к учащимся спиной, и комментирует, свое письмо. Учащиеся совершают воображаемое письмо одновременно с учителем в воздухе.

3. Письмо под счет в определенном ритме. Такой прием применим при письме отдельных букв или слогов, иногда и слов. Цель такого упражнения – дать учащимся почувствовать, каким плавным и размеренным должно быть письмо, т.е. создать представление о правильном движении руки в процессе письма.

Письмо под счет не только способствует выработке плавности и ритмичности движения руки во время письма, но и помогает выработке приблизительно одинаковой скорости письма у всех учащихся в классе.

Научиться правильно писать буквы – главная задача в обучении рукописному письму. Написание букв осуществляется по следующей схеме:

- при изучении новой буквы внимательно рассмотрите образец и элементы, изображённые на соответствующей таблице;

- запомните алфавитное название буквы;

- найдите сходство и различие с другими уже известными вам буквами;

- пропишите эту букву каллиграфически правильно в рабочей тетради, обратив внимание на то, чтобы направление движения руки соответствовало указанным стрелкам в образцах. Действия желательно проговаривать. Например: буква *о* – “в каждой клеточке живет кружочек”; буква *а* – “кружочек – крючочек”; буква *ю* – “палочка – кружочек”. Сосредоточьтесь на одной этой букве, не допускайте никаких отвлечений, при письме важна правильность и тщательность;

- необходимо сравнить выполненные буквы с предложенным образцом;

- в случае неправильного выполнения задания, необходимо рассмотреть различия в изображении букв, написанных и данных в образцах, и научиться писать безошибочно;

- следует контролировать расстояние между буквами.

Для формирования каллиграфического письма, кроме правил и схем, существуют ещё и гигиенические требования во время письма. Гигиенические требования письма нужны чтобы у ученика получилось красивое и правильное письмо.

Большую часть времени в школе ученик работает, сидя за партой во время уроков письма, чтения, математики, рисования и т.д. Во время всех этих учебных занятий необходимо приучить детей к определенным гигиеническим навыкам работы. Школа обязана обеспечить соответствующие гигиенические условия для нормальной учебной работы учащихся. Гигиена письма тесно связана с посадкой учащихся за партой, естественной и искусственной освещенностью ее рабочей поверхности.

Учебная парта является основным видом оборудования классов. К ней предъявляются следующие гигиенические требования:

- 1) строгое соответствие парты росту и пропорциям тела ученика;

2) парта должна быть удобной особенно во время письма и чтения, не вызывать мышечной усталости. От правильного устройства парты зависит гигиенически правильная посадка ученика.

За первую парту у окна сажают учащихся с пониженным зрением и с пониженным слухом. Парты в классе должны стоять в три ряда.

Расстояние от первой парты до доски должно быть **2 метра**, от последней парты до доски – **8 метров**. Такие расстояния необходимы для того, чтобы учащиеся хорошо видели написанное на доске и слышали объяснения учителя. От окна до парты, стоящей во внутреннем ряду, расстояние должно быть не больше **6 метров**, что обеспечивает нормальную естественную освещенность на рабочей поверхности парт, стоящих во внутреннем ряду.

Ширина проходов между рядами парт должна равняться **75 см**. Это обеспечит свободное движение одновременно двух учеников. Парты в классе должны стоять так, чтобы естественный свет на них падал слева.

Правильная посадка за партой возможна при соответствии ее росту и пропорциям тела учащегося. Учитель объясняет учащимся так: «Поставьте между партой и грудью кулачок, чтобы поясница касалась спинки стула, расстояние от глаз до тетради было бы **30 см**, ноги должны стоять на полу под прямым или тупым углом». Необходимо следить, чтобы у ребенка не свисали локти, не наклонялась низко голова. При несоответствии пропорций тела размерам парты у ученика могут появиться различные дефекты осанки, так как он постоянно сидит неудобно, неправильно. Не только в школе, но и в домашней обстановке надо повседневно следить за правильной посадкой ученика.

Важную роль при письме играет качество ручки и способ ее держания. Ручка удерживается во время письма тремя пальцами: большим, указательным и средним, безымянный и мизинец немного подогнуты к ладони, они служат для опоры пишущей руки. Слева ручка удерживается ногтевой фалангой большого пальца, справа прижата к первому суставу среднего пальца, сверху на ручку легко опускается указательный палец. Указательный палец несколько выступает вперед по сравнению с большим пальцем. Все указанные три пальца должны быть слегка согнуты и находиться от кончика ручки на расстоянии **2 см**. Тыльная поверхность руки при письме обращена вверх, ладонь - вниз. Тетрадь ученика располагается в наклонном положении к краю стола напротив середины туловища учащегося. При этом нижний край тетради располагается так, что образует с краем парты угол примерно в **25°**, открытый вправо.

Большое значение для правильного проведения различного рода школьных занятий имеет классная доска. Педагогические и гигиенические требования, предъявляемые к ней, исходят, прежде всего, из возможностей свободного чтения того, что написано. Окрашивается поверхность доски в матово-черный или коричневый тон, что создаёт при письме наиболее резкий контраст между тёмным и белым цветом, без блеска и отсвечивания.

Классные доски бывают настенные и подвижные. Площадь черного поля доски должна быть: длина **3 метра** по горизонтали, высота **1,2 – 1,4 метра** по вертикали, а для подвижной – длина **1,75 метра** при той же высоте. Высота установки доски в младших классах: нижний край ее отстоит от пола на **0,85 см**. Желательно, чтобы сверху и с боковых сторон доски устанавливалось дополнительное освещение.

Постоянный контроль в школе и дома за выполнением гигиенических условий учебной работы детей, особенно младшего школьного возраста, поможет сохранить высокую работоспособность и здоровье ученика.

REFERENCES

1. Боголюбов Н.Н. Методика чистописания. – Л. 1999.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь //Соб. соч.: в 6 т.–М.,1982.Т.2.С.236, 237.
3. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в начальных классах. – М., «Академия», 2007. с.348
4. Соколова Е.Н. Методические указания к рабочим прописям. – Москва. «Просвещение» 1993.
5. Ушинский К. Д. Собр. соч.: в 11 т. –М.; 1949. Т. 6. С. 285).